

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA “4K” MODELI ASOSIDA SAMARALI O‘QITISHNI RIVOJLANTIRISH

Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,

<https://orcod.org/0009-0005-8503-7711>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15653987>

“Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi”.

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich ta’limda “4K” modeli kompetensiyalari: tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikativlikni rivojlantirish usullari yoritiladi. 2-sinf o‘qish savodxonli darsida “Boburning ustozlari” matni misolida “4K” modelining amaliy qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining faol ishtirokini ta’minlash, mustaqil fikr yuritish, muloqotga kirishish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Boshlag‘ich ta’lim, “4K” modeli, tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlash, hamkorlik, muloqot, o‘qish savodxonligi darsi, o‘quv jarayoni, kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективные способы развития компетенций модели «4К» в начальном образовании – критического мышления, креативности, сотрудничества и коммуникативности. На примере текста «Учителя Бабур» на уроке грамотности во 2-м классе проводится анализ практического применения модели «4К». Представленный подход способствует активному участию учеников начальных классов в учебном процессе, развитию самостоятельного мышления и коммуникативных навыков.

Ключевые слова. Начальное образование, модель «4К», критическое мышление, креативное мышление, сотрудничество, коммуникация, урок грамотности, учебный процесс, компетенции.

Abstract. This article explores effective methods for developing the competencies of the “4C” model in primary education — critical thinking, creativity, collaboration, and communication. The practical application of the 4C model is analyzed through the example of the text “Bobur’s Teachers” in a 2nd grade literacy lesson. This approach promotes active student participation, independent thinking, and communication skills among primary school learners.

Keywords. Primary education, 4C model, critical thinking, creative thinking, collaboration, communication, literacy lesson, learning process, competencies.

Kirish. Dars jarayoni – bu shunchaki bilim berishga qaratilgan oddiy mashg‘ulot emas. Balki har bir 45 daqiqalik dars mitti boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun yangi ilm olishlari, dunyoqarashlarini oshirishlari, ijodiy va tanqidiy yondashuvlarini rivojlatirish, mustaqil muloqotga kirishish hamda milliy mentalitetimizga mos ravishda ta’lim bilan uyg‘unlashgan tarbiya olishga zamin yaratuvchi muhim pedagogik jarayon hisoblanadi. Ayniqsa, o‘qish savodxonligi darslari ushbu ko‘zlangan natijaga erishishda asosiy vositadir. O‘qish savodxonligi – bu ta’limning eng asosiy va mustahkam poydevor ko‘nikmalaridan biri hisoblanadi. O‘qish savodxonligi – bu shunchaki matnni o‘qish yoki uni tushunish emas, shuningdek, o‘quvchining

fikrlash qobiliyatini, tahlil va muhokama qilish, xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan jarayondir. Bu ko‘nikmalar nafaqat matnlarni, shuningdek, shaxsiy hayotda uchraydigan har qanday yozma xabarlarini anglashda o‘ta muhimdir. O‘qish savodxonligi darslari, ayniqsa, boshlang‘ich sinflarda, bolalarning keng qamrovli fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Metodologiya. Boshlang‘ich ta’limda “4K” modeli asoslari – tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va kommunikativlik kompetensiyalarini rivojlantirish uchun interaktiv metodlar qo‘llaniladi. O‘qish savodxonligi dars jarayoni nafaqat bilim olish, shuningdek, tasavvur va ijodkorlikni rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. O‘quvchilarga o‘qilgan matn asosida yangi hikoya yoki qiziqarli voqeani yaratish imkoniyatini berish ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi. Bu jarayon o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, so‘z boyligini kengaytirish va o‘z his-tuyg‘ularini ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Boshlang‘ich ta’limda o‘qish savodxonligi quyidagilardan iborat:

1. Matnni xatosiz va tushunarli o‘qish.
2. Matnni mazmunan anglash.
3. Matnning asosiy g‘oyasini tushunish va ajratish.
4. Muhokama va savol-javob orqali fikr almashish.
5. Tanqidiy fikrlash hamda o‘z xulosalarini, fikrlarini keng yoritish.

O‘quvchilar uchun qiziqarli, mazmunli, noan’anaviy dars tashkil qilish har bir o‘qituvchining oliy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bu borada zamonaviy ta’limning kengqamrovli “4K” modeli juda ham samaralidir. Ushbu model orqali o‘quvchilar faqatgina darsda faol ishtirok etibgina qolmay, shuningdek, ularning mustaqil fikrlash, mavzuga ijodiy yondashish va jamoada ishlash mahoratlari ham samarali rivojlantiriladi.

“4K” modeli tarkibi quyidagilardan iborat:

1. Tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash orqali o‘quvchilar olgan ma’lumotlarini tahlil qilishlari, baholashlari va xulosa chiqarishlariga erishiladi. O‘qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishdir. Mavzuni o‘rganish jarayonida o‘qituvchilar o‘quvchilarga murakkab muammoli vaziyat yaratib, ularni baholash va tahlil qilishga undashlari zarur. Ushbu qobiliyatni rivojlantirishda “Nega?” savoli asosida tahlil qilish, “Fikr” kartasi, “Fikr daraxti”, “Sabab-oqibat”, “Kutilmagan yakun” kabi metodlarni o‘rinli qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

2. Hamkorlikni ta’minlash. “4K” modelining ikkinchi elementi hamkorlikdir. O‘qituvchilar o‘quvchilarga birgalikda ishlash imkoniyatlarini yaratishlari, guruh bo‘lib ishlash va muhokamalarni tashkil etishlari kerak. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘quvchilarning jamoa ichidagi rolini va vazifalarini belgilab berishi, o‘zaro aloqalarni rivojlantirishga ko‘maklashishi lozim. O‘quvchilar o‘zaro fikr almashish orqali bir-birlaridan o‘rganadilar va tajribalarini boyitadilar. O‘quvchilarning mazkur malakasini oshirishda “Murabbiy va shogird”, “Guruhli tahlil”, “Birgalikda hikoya tuzish”, “Kichik guruhlarda loyiha qilish” kabi metodlar qo‘l keladi.

3. Kommunikatsiya. O‘qituvchilar o‘quvchilarga o‘z fikrlarini aniq va tushunarli tarzda ifoda etishlariga yordam berishlari kerak. Bu jarayonda o‘qituvchilar darsda muhokamalarni tashkil etishlari, o‘quvchilarning savollariga javob berishlari va ularni o‘z fikrlarini ifoda etishga undash orqali kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirishda ishtirok etadilar. O‘quvchilar o‘z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘lishlari lozim, bu esa ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchlarini yanada oshiradi. Shu o‘rinda “Savol zanjiri”, “Fikr ayt – dalil keltir”, “Rol

o‘ynash”, “Bahs-munozara”, “Axborot uzatish zanjiri” kabi metodlar o‘quvchilarning o‘z fikrlarini aniq, mantiqli, erkin bayon etishlari uchun o‘rinli ko‘maklashadi.

4. Ijodiy fikrlash (kreativlik). O‘qituvchilar o‘quvchilarning ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydilar. Ular o‘quvchilarga ijodiy vazifalar berish, turli g‘oyalarni ishlab chiqishga undash va yangi yondashuvlarni kiritishga imkoniyat yaratish orqali ijodkorlikni rag‘batlantirishlari mumkin. Darsda “Hikoyani davvom ettir”, “Boshqa yakun top”, “Bir so‘zdan hikoya tuz”, “Tasvirni jonlantir” kabi ta‘limiy o‘yinlar asosida o‘quvchilar yangi g‘oyalar bilan ishlash orqali ijodiy yondashuvlarni o‘zlashtiradilar va o‘z qobiliyatlarini kashf etadilar.

O‘qish savodxonligi – bu kelajak avlod uchun poydevor bo‘lib, ularni bilimli va o‘z fikrlarini erkin ifoda etuvchi insonlar sifatida tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu fan darslarini samarali tashkil etish va rivojlantirishda, o‘qitish jarayonida “4K” kompetensiyalarini integratsiyalash va o‘rinli qo‘llash orqali o‘quvchilarning matn bilan ishlash qobiliyatlari yanada oshadi.

O‘qituvchilarning o‘qish savodxonligini o‘rgatishlari samarali bo‘lishi uchun ularning yaxshi tayyorgarlikka ega bo‘lishlari talab qilinadi. Buning uchun quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Kasbiy rivojlanish. O‘qituvchilar doimiy ravishda yangi o‘qitish metodlari va yondashuvlari bo‘yicha o‘z malakalarini oshirib borishlari kerak. Bu, o‘z navbatida, ularning dars berish uslublarini yangilashga va o‘quvchilarga eng samarali ta‘lim berishlariga yordam beradi.

2. Amaliyot va kuzatuv. Yosh o‘qituvchilar uchun tajribali mentorlar bilan ishlash, darslarni kuzatish va o‘zaro dars tahlillari o‘tkazish juda muhimdir. Bu amaliyotlar o‘qituvchilarga o‘z metodlarini takomillashtirish va dars jarayonida uchraydigan turli vaziyatlarga moslashish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

3. Resurslardan foydalanish. O‘qituvchilar o‘quvchilarga o‘qish savodxonligini o‘rgatishning samarali bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan ko‘plab ta‘lim resurslari va materiallaridan foydalanishlari lozim. Bu resurslar o‘quvchilarning o‘qish qobiliyatlarini rivojlantirishda katta yordam beradi.

O‘qituvchilarning o‘qish savodxonligiga o‘rgatishdagi malakasi va metodlari ularning tayyorgarligi bilan chambarchas bog‘liq. O‘qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi, amaliyot va resurslardan oqilona foydalanishi o‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar nafaqat ta‘lim sifatini oshiradi, shuningdek, o‘quvchilarning umumiy bilim darajasini ham yuksaltiradi. Shu o‘rinda, 2-sinflar uchun mo‘ljallangan “O‘qish savodxonligi” darsligini kuzatar ekanmiz, uning 45-sahifasida “Boburning ustozlari” matnini “4K” modeli asosida darsga integratsiya qilib ko‘rib chiqdik.

Darsning tashkiliy qismidan so‘ng o‘quvchilarning kreativligini yanada oshirish maqsadida Zahiriddin Muhammad Bobur obraziga oid tasavvurlarini ifodalash vazifasi berildi. Bu orqali o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlari rivojlantirildi. Ularning shoir, davlat arbobi haqidagi fikrlari tinglandi va yana ham kengaytirildi.

O‘qituvchi tomonidan ifodali qilib o‘qib berilgan “Boburning ustozlari” matni o‘quvchilar tomonidan ham o‘qitiladi. Shu o‘rinda o‘qituvchi tomonidan: “Nega Umarshayx Mirzo o‘g‘li Boburga ustoz izlamoqchi bo‘ldi?”, “Inson kelajagi uchun ustoz shunchalik muhimmi?”, “Kelajak uchun bilim olish zarurmi?”, “Ustozning fikricha, Bobur qanday shogird bo‘lgan?” kabi savollar bilan o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyati charxlanadi.

Umarshayx Mirzo va Bobur Mirzo o‘rtasidagi suhbatda, Umarshayx Mirzo o‘z farzandi uchun eng yaxshi ustozni izlaydi. Bu holatda ustozning ta’siri va o‘rni aniq ko‘rinadi. Ustoz Bobur Mirzoning ilmiy rivojlanishidagi muhim rolini tan oladi va uning savollariga javob bera olmasligini e’tirof etadi. Bu o‘qituvchining o‘z cheklovlarini tan olishi va o‘zining bilim doirasidan chiqishga tayyor ekanligini ko‘rsatadi.

Ustozlik – bu faqat ma’lumot berish emas, shuningdek, o‘quvchining ehtiyojlariga mos ravishda yondashish, ularning qiziqishlarini rag‘batlantirishdir. Umarshayx Mirzo o‘g‘li Bobur Mirzoni boshqa ustozga berishga tayyor bo‘lganida, bu holat ustozlik vazifasining muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bobur Mirzoning o‘z ustozlari sifatida ko‘rsatilgan kitoblarni ko‘tarishi, uning bilim olish jarayoniga bo‘lgan qiziqishini ko‘rsatadi. Bu yerda, kitoblar o‘zaro muloqot va bilim olish manbayi sifatida xizmat qiladi. O‘qituvchi sifatida, ustoz Bobur Mirzoning bilim olishdagi mustaqilligi va tashabbuskorligini qo‘llab-quvvatlaydi. O‘quvchilarni o‘zlarini o‘rganishga undash, ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ushbu matnda kitoblar Bobur Mirzoning ustozlari sifatida ko‘rsatilishi, ilmning tarqalishida adabiyot va ilmiy asarlarning ahamiyatini ta’kidlaydi. Ustoz, kitoblar orqali o‘quvchini yangi bilimlar bilan tanishtirishga tayyor. Kitoblar, ayniqsa, tarixiy shaxslar va ularning asarlari o‘quvchilarga ulkan bilim va tajriba bag‘ishlaydi. O‘qitish jarayonida kitoblar muhim resurs bo‘lib xizmat qiladi va o‘quvchining o‘z bilimini kengaytirishga yordam beradi.

Hamkorlik tamoyillari asosida o‘qituvchi o‘quvchilarni yanada faol va mustaqil fikr yuritishga undashi orqali ochiq muloqot o‘rnatiladi. Shu o‘rinda “Savol-javob zanjiri” ta’limiy o‘yini qo‘l keladi. Savollar asosida o‘quvchining matn yuzasidan fikrlari tinglanadi, fikr almashiladi. Shu o‘rinda hamkorlik bilan bir qatorda, o‘quvchining tanqidiy fikrlash qobiliyati rivojlantiriladi. Savollarga asosli javob berish, matnga tayanib mulohaza qilish, boshqalarning fikrini hurmat bilan tinglash, tahlil qilish o‘quvchilarga o‘zlariga ishonchni oshirishga yordam beradi va ularda tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirish ham o‘qish savodxonligi darslarida muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilar o‘z fikrlarini ravon va aniq ifoda etishga o‘rganishlari kerak. O‘qituvchilar dars jarayonida muloqotni rag‘batlantirishlari va o‘quvchilarning fikrlarini tinglashlari zarur. Muhokama va bahs-munozaralar orqali o‘quvchilar o‘z fikrlarini ifoda etishga, boshqa o‘quvchilarning fikrlarini tahlil qilishga va o‘zaro munosabatlarni rivojlantirishga undaladi. Bu jarayon o‘quvchilarning ishonchini oshiradi va ularni darsda yanada faol ishtirok etishga rag‘batlantiradi. O‘quvchilarga “Siz qanday kitoblarni o‘qishni yoqtirasiz?”, “Siz qaysi kitoblarni ustoz deb bilasiz?”, “Kim ko‘p kitob o‘qigan?” kabi savollar berish orqali ularning kitob o‘qishga bo‘lgan munosabatini bilib olish va ularning kitobga bo‘lgan hurmati va mehrini yanada oshirish mumkin.

Natijalar. O‘qish savodxonligi darsida “Boburning ustozlari” matni orqali “4K” modeli elementlari amaliyotda sinovdan o‘tkazildi. Har bir kompetensiyaga to‘g‘ri keladigan ta’limiy o‘yinlar va topshiriqlar asosida o‘quvchilarning tanqidiy fikrlashlari, kreativligi, hamkorlikda ishlashlari va muloqot o‘rnatishlari yanada oshdi. O‘qituvchi ushbu metodlar orqali o‘z oldiga qo‘yilgan barcha maqsadlariga erishdi. O‘quvchilar darsda faol qatnashishdi va o‘zaro bir-biriga hurmat, e’tibor ko‘rsata olishdi. Bu esa “4K” modelining boshlang‘ich ta’limda samarali natija berishining isbotidir.

Xulosa, qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich ta’lim jarayonida “4K” modeli – o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, hamkorlik va muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning eng samarali yo‘llaridan biridir. 2-sinf o‘quvchilari bilan amalda qo‘llangan

“Boburning ustozlari” matni asosidagi dars tahlili shuni ko‘rsatdiki, ushbu yondashuv o‘quvchilarning faolligini oshirdi, erkin, ijodiy fikrlashga, jamoaviy ishlashga va o‘z fikrini ishonch bilan ravon ifodalash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi. Dars davomida o‘quvchilar nafaqat bilim oldilar, shuningdek, hayotiy kompetensiyalarini ham oshirdilar. Hozirgi zamonaviy ta‘lim jarayonida ushbu kompetensiyalarga tayangan holda darslarni tashkil etish – hozirgi zamon ilmga chanqoq o‘quvchilarining shaxsiy va ijtimoiy kamolotlari uchun mustahkam zamin yaratadi, deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ 637-son 2020.23.09.Ta‘lim to‘g‘risida (lex.uz).
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi 5712-sonli Farmoni.
3. Aydarova U.B. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik (1-qism). – Toshkent: “Novda edutainment”, 2023. -80 b. 73-b.
3. Husanboyeva Q. Boshlang‘lang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2020. – 378 b.
5. Husanboyeva Q., Shodiyev F., Hazratqulov M. Boshlang‘ich ta‘limda adabiyot o‘qitish metodikasi. – Samarqand: SamDU. 2019. – 106 b.
4. Husanboyeva Q. Boshlang‘lang‘ich sinflarda adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2020. – 378 b.
5. Husanboyeva Q., Shodiyev F., Hazratqulov M. Boshlang‘ich ta‘limda adabiyot o‘qitish metodikasi. – Samarqand: SamDU. 2019. – 106 b.